

**Апробация тезауруса междисциплинарного научного направления
«Цифровая экономика: электронное управление и умные технологии», 2019**

Авторский коллектив:

Кононова О.В. (руководитель), Университет ИТМО, Россия

Прокудин Д.Е., Санкт-Петербургский государственный университет, Университет ИТМО, Россия

Елькина Е.Е., Университет ИТМО, Россия

Апробация тезауруса разработана и проведена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект 18-011-00923-а.

**ЗАДАЧИ И МЕТОДИКА АППРОБАЦИИ
на примере русскоязычного корпуса текстов**

Задачи апробации:

1. Уточнение списка контекстов для каждого ключевого термин-концепта (с учётом иерархии (значимости) термина в тезаурусе).
2. Проверка целостности и адекватности описания термин-концепта по всем индикаторам.
3. Выявление и описание новых ключевых/опорных термин-концептов, а следовательно, и контекстов.
4. Уточнение перечня предметных областей, в рамках которых исследуются различные аспекты междисциплинарного научного направления **«Цифровая экономика: электронное управление и умные технологии»**

База для апробации: обновленный корпус тестов по запросам 2007-2019 «цифровая экономика», «электронное правительство», др.

Корпусы текстов:

В исследовании 2018 г. были отобраны русскоязычные тексты научных публикаций из eLibrary по запросам:

«цифровая экономика»;

«цифровые технологии», «умные технологии», «информационные технологии»;

«государственные услуги»;

«электронное правительство»;

«электронное управление».

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ АППРОБАЦИИ,

1. Для уточнение списка контекстов для каждого из 4-х ключевых термин-концептов – «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА», «ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО», « ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ», «УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (с учётом значимости термина в тезаурусе) использовались корпуса текстов по запросам 2017гг. в сравнении с подборками текстов с аналогичными термин-концептами 2018-2019 гг. на базе научных публикаций e-Library с использованием функционала e-Library.
2. Поиск ограничивался фильтром: 1) поиск по заголовку, ключевым словам, аннотации; 2) только файлы полного доступа 3) тематические направления: Экономика. Экономические науки, Организация и управление, Государственное и административное управление, Информатика (эти направления использовались в запросах 2006-2017 гг по искомым терминам).
3. Проверка адекватности описания термин-концептов по всем индикаторам приведена в таблицах, списке отобранных корпусов текстов по каждому термин-концепту. В дополнительных файлах содержатся: 1) список релевантных статей; 2) статистические данные по термину; 3) предметные области, в которых используется термин; 4) частота использования терминов.
4. Ранжирование контекстов по частоте, т.е. выстраивание иерархической последовательности относительных (зависимых) термин-концептов в описании ключевого термин-концепта по частоте использования отражено в таблицах. Список ключевых терминов по запросам 2018 и 2019 гг. находится в близкой корреляции с результатами, полученными по запросам 2006-2017 гг. по аналогичным терминам.
5. В процессе апробации выявлены *новые термины*, входящие в состав анализируемых термин-концептов междисциплинарного направления «Цифровая экономика, электронное правительство и умные технологии»: «ДИГИТАЛИЗАЦИЯ»/«ЦИФРОВИЗАЦИЯ», «БЛОКЧЕЙН», «ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВО», что отражает интегративный процесс предметно-тематических трендов «Цифровая экономика» и «Умный город». Данный процесс обусловлен включением в национальный проект «Цифровая экономика» в качестве его составной части проекта «Умный город» (Приказ Минстроя России от 24 апреля 2019 г. №235/пр «Об утверждении методических рекомендаций по включению мероприятий по цифровизации городского хозяйства в государственные программы субъектов Российской Федерации и муниципальные программы формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»). Указанные национальные программы предусматривают формирование единой цифровой среды, объединяющей различные сферы цифровой экономики на основе создания цифровых интеллектуальных систем (цифровых моделей управления объектами), оказания цифровых госуслуг, развития цифровых транспортных коммуникаций, управления «умных ЖКХ», цифровизацию управления городской средой (первоначально в рамках пилотных проектов отдельных «умных городов», с последующим переходом к системному управлению в рамках «цифрового государства»). Реализация указанных проектов и их обсуждение в научном дискурсе и СМИ, в т.ч., в рамках Петербургского цифрового форума-2018 (18-19.04.2018);

Петербургского цифрового форума-2019 (29-30.08.2019 г.); Московской конференции «ИКТ в госсекторе: “Цифровая экономика” в действии» (19.09.2019 г.), - подтверждают активное внедрение новых терминов, описывающих процессы дигитализации, в научные коммуникации и СМИ. Широкое использование указанных терминов свидетельствует о расширении терминов ядра «Цифровая экономика: электронное управление и умные технологии», что отражено в таблицах распределения по ключевым терминам.

6. В результате апробации определены *новые предметные области*, в которых используются анализируемые термины (Строительство. Архитектура, Педагогика, Приборостроение, Лесное хозяйство, Культура, Культурология), что свидетельствует о расширении области использования терминов и расширении тезауруса.
7. Отмечается широкое использование в русскоязычных текстах англоязычных терминов, дублирующих значение: «УМНЫЙ ГОРОД» / “SMART-CITY”; «ДИГИТАЛИЗАЦИЯ» / “DIGITILIZATION” (ПРАВИЛЬНО - “DIGITIZATION”); «ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ» / “INTERNET OF THINGS”; «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» / “DIGITAL ECONOMY”, что отражает интернациональный характер процессов формирования цифровой среды и интенсификации использования цифровых технологий в экономической и других сферах жизни общества на глобальном уровне.
8. По результатам апробации описано 15 русскоязычных терминов ядра; 8 термин-концептов; 29 термин-контекстов; англоязычных терминов ядра с использованием требований «Дублинского ядра»:

Title — название термина;

Author or Creator – автор полученного термин-концепта (тот, кто внёс термин в тезаурус);

Subject — основная предметная область полученного термин-концепта (например, по классификатору ГРНТИ);

Description — описание методики выявления термин-концепта (каким образом он получен);

Contributor — внёсший вклад (используется при необходимости) в получение термина. Это могут быть люди или организации, принимавшие участие в получении термин-концепта;

Date — дата включения термин-концепта в тезаурус;

Type — тип термин-концепта (опорный термин-концепт, относительный термин-концепт, термин-кнтекст, синоним);

Format — формат представления термин-концепта;

Identifier — идентификатор термин-концепта (например, описание размещения термин-концепта на сетевом ресурсе);

Source — название тезауруса, в рамках которого определён термин-концепт (должен совпадать с Title соответствующего тезауруса);

Publisher – название организации, в системе которой размещён тезаурус;

Language — язык термин-концепта;

Relation — названия относительных термин-концептов, связанных с данным (образуют пары связанных термин-концептов). Данная связь задаёт контекст использования описываемого термин-концепта;

Alternative Title – синонимы термин-концепта (при наличии);

Coverage – связь термин-концепта с другими предметными областями (перечисление тематических направлений, например, в соответствии с классификатором ГРНТИ).

9. Термины, определяющие основные разделы программы «Умный город», включенной в федеральную программу «Цифровая экономика», требуют дальнейшего исследования на предмет их включения в состав терминов ядра междисциплинарного направления «Цифровая экономика: электронное управление и умные технологии»: «Умный городской транспорт»; «Умное ЖКХ»; «Интеллектуальные системы»; «Цифровизация городского хозяйства»; «Цифровое государство».
10. Апробация междисциплинарного научного направления «Цифровая экономика: электронное управление и умные технологии» по четырем указанным выше термин-концептам за 2018-2019 г. осуществлялась по функционалу (e-Library), тогда как статистический анализ терминов ядра и предметно-тематических трендов данного направления за 2006-2017 гг. производился с использованием функционала T-Libra, англоязычных терминов – с использованием Voyant-tools. Сравнение результатов распределения терминов указанного направления в 2006-2017 гг. и их апробация в 2018-2019 гг. подтверждает универсальный характер синтетического метода в исследовании развития тезауруса междисциплинарного научного направления «Цифровая экономика: электронное управление и умные технологии». Универсальный характер синтетического метода свидетельствует о его релевантности в экспликации и анализе контекстных знаний и может быть использован в исследовании развития тезаурусов и построения предметных/межпредметных онтологий в любой другой сфере науки и СМИ.

АНАЛИЗ И ВЫВОДЫ

Подборка ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА (без поиска по полному тексту) e-Library

Рубрики: Экономика, Информатика, Организация и управление

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: **2017** **2018** **2019**

Общее число публикаций	507	1337	877
Из них релевантных	181	272	334
Число статей в журналах	181	272	334
Число статей в журналах, входящих в Web of Science или Scopus	13	3	6
Число статей в журналах, входящих в ядро РИНЦ	13	10	10
Число статей в журналах, входящих в RSCI	2	6	4
Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были опубликованы статьи	0,491	0,293	0,309
Число авторов	390	546	701

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ТЕМАТИЧЕСКИМ РУБРИКАМ

№	2017		2018		2019	
	Тематическая рубрика Статей	Статей	Тематическая рубрика	Статей	Тематическая рубрика	Статей
1	Экономика. Экономические науки	128	Экономика. Экономические науки	199	Экономика. Экономические науки	222
2	Автоматика. Вычислительная техника	11	Организация и управление	19	Государство и право. Юридические науки	16
3	Государство и право. Юридические науки	10	Государство и право. Юридические науки	14	Организация и управление	14
4	Кибернетика	10	Автоматика. Вычислительная техника	10	Автоматика. Вычислительная техника	4
5	Народное образование. Педагогика	5	Информатика	5	Народное образование. Педагогика	3
6	Информатика	4	Народное образование. Педагогика	4	Культура. Культурология	3

7	Энергетика	3	Политика. Политические науки	4	Массовая коммуникация. Журналистика. Средства массовой информации	2
8	Сельское и лесное хозяйство	2	Кибернетика	3	Информатика	2
9	Строительство. Архитектура	1	Культура. Культурология	2		
10	Транспорт	1	Внешняя торговля	2		

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КЛЮЧЕВЫМ СЛОВАМ

2017			2018		2019	
№	Ключевое слово / словосочетание	Статей	Ключевое слово / словосочетание	Статей	Ключевое слово / словосочетание	Статей
1	ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА	166	ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА	213	ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА	243
2	DIGITAL ECONOMY	117	DIGITAL ECONOMY	163	DIGITAL ECONOMY	194
3	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	14	ЦИФРОВИЗАЦИЯ	48	ЦИФРОВИЗАЦИЯ	72
4	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	11	DIGITALIZATION	35	DIGITALIZATION	59
5	ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	10	ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	28	ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	32
6	ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	10	DIGITAL TECHNOLOGIES	23	ИННОВАЦИИ	28
7	ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО	9	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	23	DIGITAL TECHNOLOGIES	25
8	BIG DATA	8	БЛОКЧЕЙН	19	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	21
9	БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ	8	ИННОВАЦИИ	19	ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ	18
10	ИННОВАЦИИ	8	ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	19	INNOVATIONS	17

Апробация термин-концепта «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» демонстрирует динамику роста публикаций, содержащих данный термин, в 2018-2019 гг. (877+1337) по сравнению в 2017 г. (577), в т.ч. релевантных: в 2018-2019 гг. (272+334) по сравнению с 2017 г. (181) соответственно.

Распределение термин-концепта «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» по ключевым словам за 2018-2019 гг. по сравнению с 2017 г. свидетельствует о появлении новых терминов «ЦИФРОВИЗАЦИЯ» / «(DIGITALIZATION)», «БЛОКЧЕЙН», «ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ», что обусловлено включением проекта «Умный город» в программу «Цифровая экономика», ориентированного на формирование единой цифровой среды на основе интенсивного использования цифровых технологий. Ориентация на цифровизацию городской среды и экономики объясняет появления указанных терминов и рост термина «ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»/ «DIGITAL TECHNOLOGIES»: 2017 г. (10/0), 2018 (28/23), 2019 (32/25).

Распределение публикаций с использованием данного термин-концепта по тематическим рубрикам сохраняет тенденцию преимущественного распределение по ключевым областям: Экономика.Экономические науки; Организация и управление; Государство и право. Юридические науки; Автоматика. Вычислительная техника в 2017, 2018-2019 гг.

Подборка ГОС УСЛУГИ (без поиска по полному тексту) e-Library
Рубрики: Экономика, Информаика, Организация и управление

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:	2017	2018	2019
Общее число публикаций	120	1332	317
Из них релевантных	73	75	64
Число статей в журналах	53	75	64
Число статей в журналах, входящих в Web of Science или Scopus	0	0	3
Число статей в журналах, входящих в ядро РИНЦ	2	1	4
Число статей в журналах, входящих в RSCI	2	1	1
Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были опубликованы статьи	0,329	0,236	0,287
Число авторов	127	141	137

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ТЕМАТИЧЕСКИМ РУБРИКАМ

	2017		2018		2019	
№	Тематическая рубрика	Статей	Тематическая рубрика	Статей	Тематическая рубрика	Статей
1	Экономика. Экономические науки	22	Экономика. Экономические науки	38	Экономика. Экономические науки	29

2	Государство и право. Юридические науки	15	Государство и право. Юридические науки	10	Государство и право. Юридические науки	12
3	Организация и управление	7	Организация и управление	10	Организация и управление	3
4	Политика. Политические науки	4	Политика. Политические науки	4	Социология	3
5	Социология	3	Социология	4	Химия	1
6	Внешняя политика	2	Автоматика. Вычислительная техника	3	Демография	1
7	Кибернетика	1	Народное образование. Педагогика	2	Культура. Культурология	1
8	Общие и комплексные проблемы технических и прикладных наук и отраслей народного хозяйства	1	Информатика	1	Автоматика. Вычислительная техника	1
9	Строительство. Архитектура	1	Кибернетика	1	Внешняя торговля	1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КЛЮЧЕВЫМ СЛОВАМ

2017			2018		2019	
№	Ключевое слово / словосочетание	Статей	Ключевое слово / словосочетание	Статей	Ключевое слово / словосочетание	Статей
1	ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ	60	ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО	23	ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ	15
2	PUBLIC SERVICES	31	ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА	19	ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА	13
3	ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО	16	E-GOVERNMENT	17	DIGITAL ECONOMY	12
4	E-GOVERNMENT	13	ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ	17	ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО	12
5	МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	10	DIGITAL ECONOMY	16	E-GOVERNMENT	10
6	MUNICIPAL SERVICES	6	ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	14	DIGITAL TECHNOLOGIES	7
7	INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES	8	ЦИФРОВИЗАЦИЯ	11	PUBLIC SERVICES	7

8	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ	8	DIGITALIZATION	10	ЦИФРОВИЗАЦИЯ	7
9	STATE SERVICES	7	ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО	9	ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	7
10	ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	6	STATE AND MUNICIPAL SERVICES	8	DIGITALIZATION	5

Апробация термин-концепта «ГОСУСЛУГИ» демонстрирует значительную динамику роста публикаций: в 2018 г. (1332) по сравнению с 2017 г. (120); и относительный спад в 2019 гг. (317) по сравнению в 2018 г., при этом количество релевантных статей не демонстрирует динамики: 2017 (73); 2018 (75); 2019 (64) и сохраняется на том же уровне.

Распределение термин-концепта «ГОСУСЛУГИ» по ключевым словам в 2017, 2018-2019 гг. свидетельствует о сохранении лидирующих позиций за терминами «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ», «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»/ «DIGITAL ECONOMY», «ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО» / «E-GOVERNMENT», занимающих верхние строчки таблицы. При этом в 2018-2019 гг. появляются новые термины: «ЦИФРОВИЗАЦИЯ» / «(DIGITALIZATION)», «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО», что демонстрирует переориентацию внимания исследователей с анализа государственных услуг на глобальную цифровизацию. Термины «ЦИФРОВИЗАЦИЯ»(11) «(DIGITALIZATION)»(10) появляются в 2018, сохраняя похожую динамику в 2019 («ЦИФРОВИЗАЦИЯ»(7) «(DIGITALIZATION)»(5)).

Распределение публикаций с использованием термин-концепта «ГОСУСЛУГИ» по тематическим рубрикам сохраняет тенденцию преимущественного распределения по ключевым областям: Экономика. Экономические науки; Государство и право. Юридические науки; Организация и управление в 2017, 2018-2019 гг. По сравнению с 2017 г. включаются новые тематические области: Народное образование. Педагогика; Культура. Культурология; Внешняя торговля, что характеризует расширение сферы цифровых услуг и широкого применения цифровых технологий в экономике и общественной жизни в целом в 2018-2019 гг. по сравнению с 2017 г.

Подборка ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО (без поиска по полному тексту) e-Library

Рубрики: Экономика, Информаика, Организация и управление

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

	2017	2018	2019
Общее число публикаций	339	151	76
Из них релевантных	91	104	35
Число статей в журналах	91	104	35
Число статей в журналах, входящих в Web of Science или Scopus	3	0	1
Число статей в журналах, входящих в ядро РИНЦ	9	0	1

Число статей в журналах, входящих в RSCI	9	0	0
Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были опубликованы статьи	0,348	0,268	0,255
Число авторов	154	178	80

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ТЕМАТИЧЕСКИМ РУБРИКАМ

2017			2018		2019	
№	Тематическая рубрика	Статей	Тематическая рубрика	Статей	Тематическая рубрика	Статей
1	Экономика. Экономические науки	31	Экономика. Экономические науки	49	Экономика. Экономические науки	14
2	Государство и право. Юридические науки	20	Государство и право. Юридические науки	15	Государство и право. Юридические науки	7
3	Политика. Политические науки	16	Организация и управление	14	Социология	3
4	Организация и управление	11	Политика. Политические науки	8	Автоматика. Вычислительная техника	3
5	Автоматика. Вычислительная техника	4	Социология	7	Химия	1
6	Народное образование. Педагогика	2	Автоматика. Вычислительная техника	3	Организация и управление	1
7	Социология	2	Народное образование. Педагогика	3		
8	Философия	1	Кибернетика	1		
9	Прочие отрасли экономики	1	Культура. Культурология	1		
10			Прочие отрасли экономики	1		

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КЛЮЧЕВЫМ СЛОВАМ

2017			2018		2019	
№	Ключевое слово / словосочетание	Статей	Ключевое слово / словосочетание	Статей	Ключевое слово / словосочетание	Статей
1	ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО	73	ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО	73	ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО	23
2	E-GOVERNMENT	34	E-GOVERNMENT	55	E-GOVERNMENT	15

3	ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО	17	ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА	24	DIGITAL ECONOMY	6
4	ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	13	DIGITAL ECONOMY	23	ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ	6
5	ELECTRONIC GOVERNMENT	12	ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО	18	ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО	5
6	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ	12	INFORMATION SOCIETY	15	ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА	5
7	ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ	10	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ	15	ГОСУДАРСТВО	4
8	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	10	PUBLIC ADMINISTRATION	14	ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	4
9	INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES	8	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	12	INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES	3
10	INFORMATION SOCIETY	8	ELECTRONIC GOVERNMENT	11	INTERNET	3

Апробация термин-концепта «ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО» демонстрирует спад публикаций, посвященных анализу данного термина в 2018 г. (151) и в 2019 г. (76) по сравнению в 2017 г. (339), в т.ч. релевантных: 2017 (91), незначительный рост в 2018 г. (104) и резкий спад в 2019 г. (35), что характеризует переоценку роли электронного правительства в осуществлении проекта цифровой экономики: в 2018-2019 гг. интерес исследователей смещается в направлении интеллектуальных систем управления, основу которых составляют цифровые технологии (информационные технологии) и цифровые модели управления.

Распределение термин-концепта «ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО» по ключевым словам в 2018-2019 гг. по сравнению с 2017 г. свидетельствует о резком снижении количества статей с данным термином в 2019 г. (23) по сравнению 2017 г. (73) и 2018 г. (73). Аналогичное снижение количества статей с использованием термина «E-GOVERNMENT»: 2017 г. (34); 2018 г. (55); 2019 г. (15). В целом, распределение терминов, входящих в состав термин-концепта «ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО» сохраняет аналогичный состав и динамику в 2017, 2018 и 2019 гг.

Распределение публикаций с использованием данного термин-концепта по тематическим рубрикам сохраняет тенденцию преимущественного распределения по ключевым областям: Экономика.Экономические науки; Организация и управление; Государство и право. Юридические науки; Автоматика. Вычислительная техника в 2017, 2018 и 2019 гг.

Подборка УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (без поиска по полному тексту) e-Library
Рубрики: Экономика, Информатика, Организация и управление

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

2017 2018 2019

Общее число публикаций	49	136	71
Из них релевантных	22	68	68
Число статей в журналах	16	68	68
Число статей в журналах, входящих в Web of Science или Scopus	2	1	1
Число статей в журналах, входящих в ядро РИНЦ	2	4	1
Число статей в журналах, входящих в RSCI	0	4	0
Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были опубликованы статьи	0,329	0,416	0,269
Число авторов	127	172	145

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ТЕМАТИЧЕСКИМ РУБРИКАМ

2017

2018

2019

№	Тематическая рубрика Статей	Статей	Тематическая рубрика	Статей	Тематическая рубрика	Статей
1	Экономика. Экономические науки	13	Экономика. Экономические науки	34	Экономика. Экономические науки	34
2	Автоматика. Вычислительная техника	2	Автоматика. Вычислительная техника	9	Государство и право. Юридические науки	11
3	Кибернетика	2	Кибернетика	4	Организация и управление	4
4	Организация и управление	2	Организация и управление	4	Автоматика. Вычислительная техника	2
5	Политика. Политические науки	2	Строительство. Архитектура	4	Внешняя торговля	1
6	Строительство. Архитектура	2	Политика. Политические науки	3	Народное образование. Педагогика	1
7	Информатика	1	Государство и право. Юридические науки	2	Приборостроение	1
8	Энергетика	1	Электроника. Радиотехника	1	Психология	1
9			Прочие отрасли экономики	1	Сельское и лесное хозяйство	1

10		Психология	1	Строительство. Архитектура	1
----	--	------------	---	----------------------------	---

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КЛЮЧЕВЫМ СЛОВАМ

№	2017		2018		2019	
	Ключевое слово / словосочетание	Статей	Ключевое слово / словосочетание	Статей	Ключевое слово / словосочетание	Статей
1	УМНЫЙ ГОРОД	7	SMART CITY	18	ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА	18
2	SMART CITY	6	УМНЫЙ ГОРОД	16	DIGITAL ECONOMY	14
3	"УМНЫЙ ГОРОД"	4	ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА	14	ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ	14
4	"УМНЫЙ" ГОРОД	3	DIGITAL ECONOMY	9	УМНЫЙ ГОРОД	10
5	"SMART CITY"	2	INTERNET OF THINGS	6	ЦИФРОВИЗАЦИЯ	9
6	"SMART" CITY	2	ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ	6	PUBLIC SERVICES	8
7	BIG DATA	2	ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	6	SMART CITY	8
8	BUSINESS PROCESSES	2	«УМНЫЙ ГОРОД»	5	DIGITALIZATION	7
9	ENERGY EFFICIENCY	2	BLOCKCHAIN	5	ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО	7
10	ENERGY MANAGEMENT	2	DIGITALIZATION	5	E-GOVERNMENT	5

Апробация термин-концепта «УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» демонстрирует значительный рост публикаций по данному термину в 2018-2019 гг. (136+71) по сравнению в 2017 г. (49), в т.ч. релевантных в 2018-2019 гг. (68+68) по сравнению с 2017 г. (28).

Распределение термин-концепта «УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» по ключевым словам имеет ряд особенностей: 1) искомый термин не занимает первых 10 строк в таблице распределения в 2017, 2018, 2019 гг.; 2) его контекст характеризуется существенным изменением ранжирования ключевых слов по годам: в 2017 г. порядок терминов таков: «УМНЫЙ ГОРОД»/ «SMART CITY», «BIG DATA», «BUSINESS PROCESSES», «ENERGY EFFICIENCY», «ENERGY MANAGEMENT»; в 2018 г. – изменяется порядок ключевых слов: «УМНЫЙ ГОРОД»/ «SMART CITY», «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» / «DIGITAL ECONOMY», «ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ», «BLOCKCHAIN», «DIGITALIZATION», что свидетельствует о снижении значимости одних терминов и возрастании роли других; аналогичный процесс наблюдается в 2019 г.: «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» / «DIGITAL ECONOMY», «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ», «УМНЫЙ ГОРОД» / «SMART CITY», «ЦИФРОВИЗАЦИЯ» / «DIGITALIZATION», «ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО» / «E-GOVERNMENT». Как отмечалось выше, появлению новых терминов «ЦИФРОВИЗАЦИЯ» (DIGITALIZATION) обусловлено включением проекта «Умный город» в программу «Цифровая

экономика», ориентированного на формирование единой цифровой среды на основе интенсивного использования умных технологий (цифровых технологий).

Распределение публикаций с использованием данного термин-концепта по тематическим рубрикам сохраняет тенденцию преимущественного распределения по ключевым областям: Экономика. Экономические науки; Организация и управление; Государство и право. Юридические науки; Автоматика. Вычислительная техника в 2017, 2018-2019 гг. В 2018-2019 гг. расширяется сфера употребления искомого термин-концепта, добавляются новые предметные области: Внешняя торговля; Народное образование. Педагогика; Сельское и лесное хозяйство; Строительство и архитектура; Электроника. Радиотехника, что отражает появление новых разделов программы «Умный город» (Умный городской транспорт; Умное ЖКХ; Инновации для городской среды; Интеллектуальные системы общественной безопасности; Интеллектуальные системы экологической безопасности; Инфраструктура сетей связи; Туризм и сервис; Цифровизация городского хозяйства), включенной в федеральную программу «Цифровая экономика».